

www.esa-conference.ru

УДК 418.2+8.08

Об усложнении графического оформления повествовательной структуры нарративного текста

Рабданова Лхамы Раднабазаровна, ректор

Агинский институт повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского края, Россия, п. Агинское

В статье рассматриваются функциональные особенности графических средств в формировании повествовательной структуры нарративного текста. Графические средства, используемые в нарративном тексте, направлены на концентрацию внимания адресата в организации структуры художественного произведения, внося дополнительные смысловую и эстетическую функции. В связи с этим обосновывается необходимость анализа взаимодействия языковых и графических средств в субъективизированном повествовании нарративного текста. Множественность точек зрения в повествовательной структуре нарративного текста определяет взаимодействие графических и речевых средств, мотивирует усложнение способов передачи точек зрения, что выражается, прежде всего, с помощью графического оформления и репрезентации определенных смыслов.

Анализ произведений Е. Попова и Е. Водолазкина позволяет обозначить тенденции развития графического оформления художественного текста, в частности, в определении графического усложнения нарративного текста, требующего изменения в стандартах заполнения ненормативности употребления графических и речевых средств; активного читателя, способного расшифровать маркеры.

Ключевые слова: нарративный текст, повествовательная структура, графические средства, субъективизированное повествование, точка зрения.

The complication of graphic design in narrative structure of narrative text

Rabdanova Lkhama R., Rector

Aginsk Regional In-Service Institute of Advanced Training of Social Sphere Workers of Zabaikalsky Krai, Aginskoe, Russia

The article observes functional features of graphical methods in narrative structure of the texts. The aim of graphical methods in narrative text is to concentrate the addressee's attention in the structural organization of the artwork and make additional semantic and aesthetic functions. In this regard, it is necessary to analyze the interaction of linguistic and graphical methods in subjective narrative of narrative text. The plurality of points of view in the narrative structure of narrative text determines the interaction of graphic and speech means, motivates the complexity of ways of conveying points of view, which is expressed primarily through graphic design and representation of certain meanings.

The analysis of the works of E. Popov and E. Vodolazkin allows us to identify trends in the development of graphic design of a literary text, in particular, in determining the graphic complexity of narrative text that requires changes in the standards of filling in the abnormality of the use of graphic and speech means; an active reader capable of decoding markers.

Keywords: narrative text, narrative structure, graphical methods, subjective narrative, point of view.

В практике лингвистического анализа приоритетным становится обращение исследователей к «материи текста», состоящей из различных элементов, существенно влияющих на его восприятие. В этом случае интерес представляют не только особенности употребления языковых знаков в тексте, но и его графическое, визуальное, цветовое оформление. Коммуникативный процесс изучается в его возрастающей семиотической комплексности, при этом язык выступает как один из возможных семиотических кодов, а текст рассматривается во взаимодействии вербального и невербального.

В современной семиотике процесс возникновения знака начинается с взаимодействия познающего субъекта с предметом познания. Языковой знак является не только средством обозначения, но и средством обеспечения речемыслительного процесса [1, с. 87].

В книге «Теория литературы. Поэтика» Б.В. Томашевский, отмечая роль графических элементов, указывает, что «деление текста на абзацы, разделение строк черточками или звездочками, перемена шрифтов, способ начертания слов», — все это играет определенную роль при его восприятии [9, с. 62]. С помощью графических средств создается дополнительная смысловая и эстетическая информация, тем самым «вносится существенный вклад в увеличение содержательной емкости художественного произведения» [5, с. 23]. Графические средства «направлены на передачу эмоциональной окраски, т.е. чувств, которые писатель сообщает читателю, или эмфазы как общего специального увеличения усилий говорящего, особо подчеркивающего часть высказывания или подсказывающего наличие подтекста» [2, с. 297].

Графические средства, используемые в нарративном тексте, обеспечивают концентрацию внимания адресата в организации структуры художе-

героя. Каждая глава книги графически маркирована — обозначена древнерусскими буквами, имеющими числовое значение, что реализует метафоричность соединения слова и числа, представляет рассуждения о власти числа над человеком, убежденность людей в конец света, преодоление заданных законов жизни и пространства. Приведем пример из текста:

«Глядя, как отец идет к телеге, Арсений заплакал <...>

Что убо плачеша, спросил мальчика Христофор.
Зрю на нем знамение смертно, ответил мальчик.

Он плакал семь дней и ночей. Христофор молчал, потому что знал, что Арсений прав. Он тоже видел знамение. И еще знал, что его травы и слова здесь бессильны» [4, с. 26].

В романе наблюдается метафора «голоса на расстоянии»: герои могут объединять прошлое и настоящее, слышать друг друга на расстоянии. Наблюдается использование приема субъективизации, которая характеризуется констракцией, выраженной несобственно-прямой речью (*Что убо плачеша, спросил мальчика Христофор. Зрю на нем знамение смертно, ответил мальчик*).

Рассмотрим следующий пример: «...большинству этот человек был известен под прозвищем Врач, потому что для современников, прежде всего, он был врачом. Был, нужно думать, чем-то большим, чем врач, ибо то, что он совершал, выходило за пределы врачебных возможностей» [4, с. 7].

Далее наблюдаем языковую игру, основанную на происхождении слова «врач», что маркируется курсивом: «*врати — заговаривать*». При этом автор дает пояснение в тексте:

«Такое родство подразумевает, что в процессе лечения существенную роль играло слово. Слово как таковое — что бы оно ни означало. Ввиду ограниченного набора медикаментов роль слова в Средневековье была значительнее, чем сейчас. И говорить приходилось довольно много. Говорили врачи <...> они заговаривали болезнь, убеждая ее покинуть тело пациента <...> Говорили больные. За отсутствием диагностической техники им приходилось подробно описывать все, что происходило в их страдающих телах <...>» [4, с. 8].

В данном фрагменте наряду с языковыми приёмами средневековья отмечаем элементы современного языка: «процесс лечения»; «ограниченный набор медикаментов»; «пациент»; «диагностическая

Литература:

- 1.Алефиренко, Н.Ф. «Живое» слово: проблемы функциональной лексикологии: монография/ Н. Ф. Алефиренко. — М.: Флинта: Наука, 2009. — 344 с.
- 2.Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Флинта: Наука, 2002.
- 3.Ахметова Г.Д. Живой литературный текст / Г.Д. Ахметова. — М.: Ваш полиграфический партнер, 2012. — 232 с.
- 4.Водолазкин Е.Г. Лавр / Е.Г. Водолазкин. — Москва: АСТ, 2014. — 440, [8] с.
- 5.Кухаренко В.А. Интерпретация текста. — М.: Просвещение, 1988.
- 6.Николина Н.А. Филологический анализ текста: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н.А. Николина. — М.: Академия, 2003. — 256 с.

техника». На наш взгляд, подобный прием смешения речевых средств разных эпох характеризует идиостиль, при этом наблюдается доступность текста для восприятия.

В романе также встречается использование приема обрыва, который маркируется многоточиями. Г.Д. Ахметова определяет этот окказиональный знак препинания как «многочоточие» [3, с.31]. По мнению Ч. Чжунчэн, подобное явление представляется композиционно значимым, поскольку оно выполняет в тексте определенную композиционную функцию [10, с. 88].

Например: «Арсению больше не было холодно, ибо не может же быть холодно пребывающему в чужом теле <...> Упав на землю, Арсений даже не заметил, как неумолимое его движение прекратилось...» [4, с. 169].

Хочу ли я, думал Арсений, все забыть и отныне жить так, будто не было в моей жизни ничего, будто я только что появился на свет — но уже не маленьким, а как бы сразу большим?» [4, с. 170].

Здесь видим, что при помощи приема невыделенной речи выражается точка зрения персонажа. Очевидно, данный прием используется автором намеренно для обозначения эмоционального состояния героя. Композиция текста, с одной стороны, позволяет говорить о состоянии неопределенности, в котором пребывает герой, с другой, достигает концентрации читательского внимания.

Таким образом, в рассмотренных текстах Е. Попова и Е. Водолазкина наблюдается взаимодействие графических средств в субъективизированном повествовании. На синтаксическом уровне в произведениях авторов наблюдаются внутренняя речь, невыделенная прямая речь, несобственно-прямая речь как языковые приемы субъективизации. Вместе с тем анализ средств графической маркированности показал, что в тексте преобладают выделение слов и предложений курсивом, многоточием; использование крупного шрифта,— у Е. Попова; крупный шрифт, многоточие, обрыв - у Евгения Водолазкина. Распространенность подобных явлений в текстах представляет коммуникативную норму современного текста, в оформлении которого немалая роль принадлежит воображению и эстетическому чутью автора. Использование графических средств в формировании повествовательной структуры нарративного текста характеризует усложнение графической организации современного художественного текста.

www.esa-conference.ru

7. Падучева Е.В. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива / Е.В. Падучева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Языки славянской культуры, 2010. – 480 с. – (Язык. Семиотика. Культура).

8. Попов Е. Мастер Хаос / Евгений Попов. – М.: МК-Периодика, 2002. – 264 с.

9. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: учеб. пособие / Б.В. Томашевский. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 334 с.

10. Чжунчэн Ч. Языковое пространство современной русской прозы: интертекстуальность и графическая маркированность: канд. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Чжоу Чжунчэн. – Архангельск, 2014. – 152 с.